

KONSTITUTSIYA DAVLATNING MUHIM POYDEVORIDIR

Egamberdiyev Dilmurod Elmurod o'g'li

Qoraqalpoq Davlat universiteti

Yuridika fakulteti 2-kurs talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning davlatimizdagi muhim o'rni va roli uning tizimi xalqimiz hayotida konsitutsiyamizning tutgan ahamiyatli o'rni haqida ma'lumot berib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mohiyati va mazmuni asosiy bosh Qomusimizning muqaddimasi va boshqa tarkibiy qismlari undagi adolat, ma'naviyat, haqiqat va milliy axloqiy qadriyatlar, umuminsoniy g'oyalar kabi mezonlarni talab qiluvchi Konstitutsiyamizni ulug'lashni, uni oliy huquqiy hokimiyatning birlamchi manbai deb bilishga, barqarorligini e'tirof etish Konstitutsiyamizning davlatimizda tutgan muhim o'rni prinsiplari, xususiyatlari va shu bilan birga Konstitutsiya-farovon hayotimiz poydevori haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: inson huquq, ijtimoiy, taraqqiyot, shaxs, erkinligi, yashash huquqi, davlatchilik, insonparvarlik, demokratik, davlat, daxlsizlik, fuqarolik, tayanch, milliy imperativ, tadbirkorlik, yetakchi, ma'muriy, hududiy, umid, ishonch.

Konstitutsiyaga umumiy tarzda "Oliy yuridik kuchga ega bo'lgan, bir tomonidan inson va ikkinchi tomondan davlat o'rtasidagi munosabatlar asoslarini, shuningdek, davlatning o'zining tashkillashtirish va faoliyat ko'rsatish asoslarini tartibga soladigan huquqiy normalar tizimi", deya ta'rif berish mumkin. Har bir davlat o'z istiqlol va taraqqiyot yo'lini tanlar ekan, avvalo xalq faravonligini ta'minlashga xizmat qiladigan eng muhim maqsad va vazifalarini o'zining Konstitutsiyasining asosiy qonunida mustahkamlab oladi. Har qanday mamalaktlar konstitutsiyalarining mohiyati, vazifasi, xususiyatlari uning prinsiplari orqali ma'lum bo'ladi. Prinsip konstitutsiyaning mohiyati, yuridik tabiatiga ta'sir qiladigan ularni aks ettiradigan asosiy g'oyalardir. Konstitutsiyamizning birinchi bo'limi "Asosiy prinsiplar" deb nomlanganligi uchun uning har bir bobi — Davlat suvereniteti, "Xalq hokimiyatchiligi", "Konstitutsiya va qonunning ustunligi", "Tashqi siyosat" - konstitutsiyaning prinsiplari sifatida bayon qilinadi. Aslida bular konstitutsiyaviy-huquqiy institutlar bo'lib, ulardagi normalar shu institutlarning, aniqrog'i, konstitutsiyaviy tuzum ning prinsiplaridir. Shuning uchun, "konstitutsiyaviy prinsip - bu konstitutsiyada mustahkamlangan va konstitutsiyaviy huquqiy institutlarning prinsiplaridir. Konstitutsiya prinsipi esa, konstitutsiyani xarakterlovchi, mohiyati, vazifasi, yuridik tabiatini, maqsadini belgilovchi asosiy g'oyalar hisoblanib, ular konstitutsiyaning o'zida aniq yozilgan bo'lishi shart emas. Masalan, "insonparvarlik" prinsipini konstitutsiyaning barcha qoidalarida his qilish mumkin. Konstitutsiyaning asosiy prinsiplari bir-biri bilan bog'liq, birbirini to'ldiruvchi, davom ettiruvchi g'oyalardan iborat bo'lib, ular barcha demokratik davlatlar konstitutsiyalariga xos bo'ladi va shuning uchun ular O'zbekiston Konstitutsiyasi uchun ham xosdir.[6]

Binobarin, o'z xalqining xohish-irodasi, dili va tilidagi ezgu niyatlariga hamohang Konstitutsiyaga ega bo'lgan davlat o'zi belgilagan yuksak marralardan hech qachon og'ishmasdan, doimo oldinga qarab boradi. Tarixga nazar solsak, asrlar davomida shakllangan ma'naviy-ahloqiy va qadriyatlar-insonning tabiiy huquqlari rivojlanish jarayonlari natijasida

Konstitutsiya shakliga shakliga kelganini ko'ramiz. Har bir mamlakatning, jumladan, O'zbekistonning Respublikasining ham huquq tizimi mavjud. Mustaqilligimizning ilk davrida qabul qilingan Konstitutsiyamiz shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarda o'zaro huquq va majburiyatlarini hamda ularning kafolatlarini aniq-ravshan belgilab berdi. Konstitutsiya ma'lum bir mamlakatdagi butun huquq tizimining o'q tomiri va mamlakatdagi asosiy ustunlarini (qoidalarini) normativ hujjat, ya'ni bir tizimga solingan normalar to'plamidir.

Har bir Konstitutsiya o'zining oliy yuridik kuchga ega bo'lgan asosiy qonun sifatidagi yuridik mohiyati bilan bir qatorda, ijtimoiy-siyosiy mohiyatga ham egadir. Buning ma'nosi shundaki, har bir konstitutsiya ta'xis majlisida, parlamentda yoki saylov korpusida qabul qilinayotgan vaqtdagi siyosiy kuchlarning o'zaro munosabatining yozuvini anglatadi. Uni ma'lum ma'noda ijtimoiy shartnoma (yuridik ma'nodagi shartnoma emas) deb ham atash mumkin. Unda jamiyatning turli qismlarining siyosiy manfaatlari muvofiqlashtirib beriladi. Jamiyatning har bir qismi bo'lagi, u ijtimoiy sinfmi, sotsial qatlami, hududiy, milliy yoki boshqa birlashmami, bundan qat'i nazar siyosiy kurashda o'z ijtimoiy manfaatlarini himoya qiladi. O'zaro muvofiqlashtirilgan darajalar konstitutsiyada o'z aksini topadi. Jamiyatda bunday mutanosiblik bo'lmasa, hech qanday huquq-tartibot mavjud bo'la olmaydi. To'g'ri, barcha ijtimoiy manfaatlarini teng ravishda nazarda tutadigan konstitutsiyani yaratishning iloji yo'q. Jamiyatning u yoki bu sabablar (ko'pincha, iqtisodiy sabablar)ga ko'ra nufuzliroq qismi konstitutsiya mohiyatiga kuchliroq, odatda hal etuvchi ta'sir ko'rsa-tadi. Ammo bu hol markschi-leninchilar ta'kidlaganlaridek, konstitutsiya iqtisodiy jihatdan hukmron sinfning xohishini ifoda etadi, degani emas. Agar konstitutsiya faqat hukmron doiralar xohishini ifoda etganlarida ular o'zlarining asosiy vazifasini, ya'ni fuqarolar tinchligini saqlash quroli sifatidagi rolini bajara olmagan bo'lar edi. Konstitutsiya mohiyati xususida yuqorida aytilgan gaplar zamonaviy konstitutsiyalar faqat alohida ijtimoiy guruhlar manfaatlarini aks ettiradi, degan ma'noni anglatmaydi, albatta. Ammo konstitutsiyalarda ular ko'proq hisobga olinishi va ta'minlanishi bor gap. Ammo mamlakat konstitutsiyasi aholining barcha qatlamlarining qo'llab-quvvatlanishi uchun, konstitutsiya ijtimoiy totuvlikka erishish maqsadlariga xizmat qiladigan hamda aholining barcha qatlamlari tomonidan adolatli deb tan olinadigan huquq-tartibot o'rnatishi lozim.

Sohibqiron Amir Temur bobomiz "Davlat qonunlari asosida qurilmas ekan, unday saltanatning shukuhi, qudrati va tarkibi yo'qoladi", deb ta'kidlagan edilar. Shu nuqtai nazardan, Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash biz bunyod etayotgan demokratik huquqiy davlatning bosh mezonini hisoblanadi. Har qanday demokratik islohatlar samarasi, tinchlik va taraqqiyotning asosiy garovi ham Konstitutsiya va qonun ustuvorligi ta'minlanishi bilan bevosita bog'liq. [1]

Qonun ustuvorligi - bu davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari chiqarayotgan hujjatlar, mansabdor shaxslarning xatti-xarakatlari faqat va yana faqat Konstitutsiya hamda qonunlarga muvofiq bo'lishi shart, deganidir. Shu boisdan ham barcha bo'g'indagi kadrlar, u xoh vazir, hokim yoki oddiy fuqaro bo'lsin, Konstitutsiya va qonunlarni yaxshi bilishi, ularning ijrosini to'g'ri tashkil etishi hamda birinch navbatda bu qoidalarga butun jamiyat a'zolari qat'iy amal qilishi shart bo'lgan muhit yaratishimiz zaror.

Binobarin konstitutsiyaviy huquqning yetakchilik roli boshqa huquqlarning konstitutsiyaviy normalar orqali vujudga kelishida ham ko'rinadi va nihoyat, konstitutsiyaviy

huquqning asosiy manbai konstitutsiya ekanligi ham uning yetakchiligini namoyon etadi. Konstitutsiyaviy huquq nafaqat moddiy huquq uchun asos bo'ladi, balki protsessual huquqlar: jinoyat protsessual huquqi, fuqarolik protsessual huquqlari uchun ham asos bo'lib hisoblanadi. Masalan, Konstitutsiyaning 26-moddasida sudda ayblanayotgan shaxsga o'zini himoya qilish uchun sharoit yaratilishi, 116-moddasida ayblanuvchi himoya bilan ta'minlanish huquqiga ega bo'lishi ko'rsatilgan ekan, bu qoidalar tegishli protsessual huquqlarda o'z ifodasini topadi. Konstitutsiyaviy huquq huquq tizimida alohida, ya'ni yetakchi o'ringa ega ekanligini yana boshqaholatlar ham ko'rsatadi. Jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohadagi o'zgarishlar konstitutsiyaviy huquq normalarida aks etishi bilan huquqning boshqa tarmoqlari rivojiga ham kuchlita sirko'rsatadi. Mamlakatimizda amal qilib turgan konstitutsiyaviy huquq normalari O'zbekistonning davlat suverenitetini, shaxsning oliy qadriyat ekanligini, milliy davlatchilikning o'ziga xos xususiyatlarini, bozor iqtisodiyoti xususiyatlari va tamoyillarini o'zida aniq aks ettirgan bo'lib, ular boshqa huquq tarmoqlarida ham o'z ifodasini topgan. [5].

"Konstitutsiya va qonun ustuvorligi - farovon hayot garovi" degan tushuncha fuqarolarimizning ongi va qalbiga chuqur o'rin egallashi hamda ijtimoiy ehtiyojga aylanishi uchun quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish lozim.

Birinchidan, qonunlar ijrosini samarali tashkil etish, timizli muammolarni oldindan ko'ra bilish, qonun buzulishining salbiy oqibatlariga qarshi kurashish bilan birga bunday holatni barvaqt bartaraf etishga qaratilgan tizimni shakllantirish ayniqsa dolzarbdir. Afsuski, ushbu talablar bizda hali to'liq bajarilmoqda, deb ayta olamiz.

Ikkinchidan, Konstitutsiya va qonun ustuvorligiga erishishda jamoatchilik nazoratidan ko'ra samarali vosita yo'q. Buyuk yunon olimi Aflotun shunday degan edi: "Xalq qonunlariga ehtiyoj sezib, ularni puxta o'rgansa, bu faqat uning o'ziga foyda keltiradi. Aks holda qonundan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi". Haqiqatdan ham, xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat irodalari, mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi.

Konstitutsiyamiz har bir fuqaroning ongi va qalbidan chuqur joy olgan, ularning huquq va erkinliklarini to'liq kafolatlaydigan haqiqiy hayot qomusiga aylanmog'i lozim. Prezidentimizning shunday so'zlari bor - "Konstitutsiya va qonun ustuvorligi - farovon hayot garovi" degan tushuncha fuqarolarimizning ongi va qalbida chuqur o'rin egallashi hamda ijtimoiy ehtiyojga aylanishi lozim" degan so'zlari bor. Davlatimiz mamlakat ichkarisida yoki tashqarisida bo'lishidan qat'i nazar, o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish, ularga homiylik ko'rsatishni, bundan buyon ham kafolatlaydi va barcha choralarni ko'radi.

Farovon hayot garovi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ilmiy-nazariy asoslari quyagilarda namoyon bo'ladi:

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqchilik, insonparvarlik, bag'rikenglik va ezgulik g'oyalariga tayanib, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jarayonlarni baholash hamda yondashishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi ustuvorligiga qat'iy asoslanmoqda.

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida davlatimiz dunyodagi ikki omil kurashida boshqalarning manfaatini poymol qilishi mumkin bo'lgan kuchni hurmat qilishni emas, balki, tom ma'nodagi, bag'rikenglik va mehrni, yaxshilikni hurmat qilishi madaniyatiga barqaror amal qilishini dunyo hamjamiyatiga namoyon etmoqda.

- Tarixni yaratuvchi kuch alohida aholi qatlami, muayyan partiya yoki atoqli arboblardan alohida shaxs emas, balki xalq ekanligi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi uchun

muhim huquqiy asos vazifasini o'tamoqda. Tarix xalq va uning faol , fidokor vakillarining mehnati, sa'y-harakatlari ularning shu yo'lda bag'ishlangan umri hisobiga yaratiladi. Shu boisdan ham mustaqillikni qolga kiritish va uni mustahkamlashda mehnati singgan minglab fidoiy shaxslar, ishlab chiqarish sohasi hodimlari, olimlar, yozuvchilar, rahbarlarning mehnatiga munosib hurmat va e'zoz ko'rsatilmoqda.

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hayotga qat'iy ishonch va pozitiv qarash nazariyasiga ham tayanadi. Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa ulug' ajdodlarimiz asarlarida kelajakka yaxshilik nazari bilan qarash, hayotga shukronalik bilan yondashuv ijtimoiy taraqqiyotni barqaror ta'minlay olishni, odamlarning baxtli hayotini yuzaga keltirishi, ta'minlashi va kafolatlashini nazariy asoslaganlar.

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining barcha masalalarini amalga oshirish bir toifa aholi qatlami yoki yosh avlod kuchiga emas, balki o'rta hamda katta avlod kuchi va salohiyatiga baravar tayanish, avlodlararo yakdillikni ta'minlashni taqozo etadi. Aholi turli qatlamlari, xususan, katta avlod vakillari va yoshlar o'rtasida ma'naviyat, odob-axloq, ijtimoiy ideallar talqini, Vatan iqboli masalalarida o'zaro tushunish, avlodlararo qo'llov va vorisiylik munosabatlarining amal qilish zaruratiga alohida e'tibor qaratilgani bilan ham qimmatlidir.[4]

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizda ahil jamiyat, do'stlik ba muhabbat muhitini barpo etadi. Insonlararo ichki bog'liqlik, mehr rishtalari mustahkam bog'lanadi. Halollik, ayniqsa, har bir ishda to'g'rilikni bosh qadiryat deb bilish, uni iymon darajasida e'zozlash har bir insonning e'tiqodiga, hayotiy masalalariga aylanadi.

Har qanday mamlakatning huquq tizimida konstitutsiyaviy huquqning o'ziga xosligi uning alohida tartibga solish predmeti bilan belgilanadi. Birinchi navbatda biz konstitutsiyaviy huquq normalari nimalarni tartibga solishini aniqlab olishimiz lozim.

Konstitutsiyaviy huquq predmeti. Hech bir davlatda yagona huquq sohasi mavjud bo'lishi mumkin emas. Har bir davlatning huquq sohalari, tarmoqlari o'z xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ammo barcha huquq tarmoqlari uchun konstitutsiyaviy huquq asos hisoblanadi. Barcha davlatlarning konstitutsiyaviy huquqi, avvalo, tartibga solish predmeti bilan ajralib turadi. Barcha huquqiy munosabatlar - avvalo ijtimoiy munosabat hisoblanadi. Masalan, oila huquqi – ota-ona, farzandlar orasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Yer huquqi yer egaligi va yerdan foydalanish qoidalarini o'zida mujassam etadi. Demak, konkret-aniq ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish. Konstitutsiyaviy huquq predmeti esa murakkab, shuningdek, ularni aniqlash qiyinroq kechadi. Umuman, konstitutsiyaviy huquq predmeti deganda, shunday ijtimoiy munosabat tushuniladiki, ular davlat, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlar yechimini topishda, davlat hokimiyatini amalga oshirishda vujudga keladi. Konstitutsiyaviy huquq tomonidan tartibga solinadigan va mustahkamlanadigan ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy tuzum va uning asoslari, jamiyatning siyosiy va iqtisodiy negizlari, jamiyat ijtimoiy tuzilishi (aholi qatlamlari) shaxslarning huquqiy holati; jamiyat va davlat siyosiy rejimi, davlat tuzilishi, boshqaruv shaklining belgilanishi -bular barchasi konstitutsiyaviy huquq institutlaridir. Shundan kelib chiqib, konstitutsiyaviy huquqni ta'riflash lozim. Davlat hokimiyatini shakllantirish va amalga oshirish jarayonida vujudga keluvchi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi hamda inson va fuqarolar huquqiy holati bilan bog'liq asosiy munosabatlarni belgilovchi yuridik normalar yig'indisi konstitutsiyaviy huquqni tashkil etadi.[3]

Konstitutsiyaviy huquq predmetining yana bir muhim jihati hokimiyat munosabatlaridir. Davlat hokimiyatini tashkil qilish nafaqat hokimiyat va boshqaruv idoralarini ta'xis etishni, balki ular o'rtasidagi keng ko'lamlı munosabatlarnı tartıbgı solıshnı ham nazarda tutadı. Turli vazıfaları bajarısh hamda unga oid vakolatlarnıng taqsimlanıshıgı qaramay, davlatnıng barcha vakıllık va boshqaruv idoraları yagona tızımnı, mushtarak bir butun ijtimoiy voqelikni tashkil etishi lozim. Davlat hokimiyatı tızımı bilan inson va fuqarolar o'rtasida shunday munosabatlar qaror topadiki, ularnıng mazmunidan davlatnıng inson manfaatlari nuqtai nazaridan jamiyatda tutgan o'rni va rolini anglash mumkin. Konstitutsiyaviy huquq hokimiyat munosabatlarıgı oid huquqiy jarayonlarnı ham qamrab oladı. U barcha davlat idoralarınıng uy g'un tarzda, o'zaro hamkorlıkda ishlashi uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratadı. Konstitutsiyaviy huquq mamlakat huquqiy tızımınıng asosiy sohasi sanaladı. Buning boisi shundaki, **birinchidan**, konstitutsiyaviy huquq konstitutsiyada mustahkamlangan prinsip va normalar, konstitutsiyaviy qonun va joriy qonunlarda jamlangan qoidalar asosida o'ta muhim ijtimoiy munosabatlarnı tartıbgı soluvchi huquq sohasidir; **ikkinchidan**, konstitutsiya mamlakatda amal qiluvchi barcha huquq tarmoqlarınıng o'zagini tashkil etadi; uchinchidan, ba'zi mamlakatlarda konstitutsiyaviy odat va an'analarnı hamda diniy qadriyatlarnı ham o'z ichıgı oladı. Konstitutsiyaviy huquq jamiyat hayoti va davlat tuzilishınıng asosiy prinsiplarını huquqiy tarzda mustahkamlaydi, barcha ijtimoiy jarayonlarnı boshqarıshnıng umumiy asoslarını belgilaydi. U ijtimoiy munosabatlarnı huquqiy tartıbgı solıshnıng bosh yo'nalıshlarını ifodalovchi zaruriy mezonlarnı yaratib beradı.

Konstitutsiyaviy huquq – davlat tuzilishini mustahkamlovchi, jamiyatning buguni va kelajagini belgilovchi, jamiyat va shaxs munosabatlarını tartıbgı soluvchi inson va fuqarolarnıng huquqlarını hamda ma'muriy-hududiy tuzulishini belgilovchi davlat organları tızımı, ular faoliyatınıng eng muhim jihatlarını mustahkamlovchi huquqiy normalar yig'indisidir. Konstitutsiyaviy huquqning paydo bo'lishıgı bir qator konstitutsiyaviy ahamiyatga molik hujjatlar katta ta'sir ko'rsatgan. Bunday hujjatlar jumlasıgı 1215-ilda Angliyada abul qilingan — Erkinlikning buyuk Xartiyasil, — 1379-yilgi— Habeas corpus aktı va boshqa hujjatlar kiradı.[2]

Xulosa qilib aytganda. Bugungi kunda konsitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgarıshlarda asosan Fuqarolarimizning huquq va manfaatlarını himoya etilishini yanada kuchli ishlab chiqilgan mexanizimini yaratısh har bir fuqaronıng qonuniy huquqlarını aniq qilib belgilash inson qadrını ulug'lash kabı mühim fazilatlarnı o'z ichıgı olmoqda. Konsitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgarıshlarda asosan xalqimizning farovon hayot kechirıshları yaqqol aks etilmoqda, Davlatimiz rahbarı Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham o'z nutqlarında yangılanayotgan konstitutsiyamizning asosiy muallifi bu mardonov va zahmatkash xalqimiz deb ta'kidlashları ham bunga yaqqol misol bola oladı. Yangi O'zbekistonning ertasini belgilab beradigan Konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar davlatimizni yanada gurkirab rivojlanıshıgı porloq kelajakıgı va xalqimiz manfaati uchun munosib tarzda xizmat qila olishıgı ishonamiz. So'zimning ohirını Prezidentimizning so'zlari bilan yakunlamogchiman "O'z xalqınıng xohısh-irodasi, dili va tilidagi ezgu niyatlarıgı hamohang Konstitutsiyaga ega bo'lgan mamlakat o'zi belgilagan yuksak marralardan hech qachon og'ishmasdan doimo oldınga qarab boradı".

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘xati:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi.-Toshkent.: “O‘zbekiston” nashriyoti. 2021. 464-bet.
2. 2013-yil. Husanov O.T. "Konstitutsiyaviy huquq". "Adolat" nashriyoti.
3. 2001-yil. A. Azizxo‘jayev, O. Xusanov, X. Azizov. "Konstitutsiyaviy huquq" izohli lug‘at. Toshkent "Akademiya" nashriyoti
4. 2013-yil. A. Azizxo‘jayev, O. Xusanov, "O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh". Toshkent "O‘zbekiston" nashriyoti.
5. 2016-yil. Sh.M.Mirziyoyev "Qonun Ustuvorligi va Inson Manfaatlarini Taminlash Yurt Taraqqiyoti va Xalq Farovonligining Garovi" -T.: "O'zbekiston" nashriyoti.
6. 2019-yil. SH. Xodjayev, B. Karimov " O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi" - T.: "O'zbekiston" nashriyoti.